

Tipo de artículo: Revisión Bibliográfica

Las habilidades blandas como clave para la competitividad laboral en Ecuador: “Un análisis de su relevancia en el siglo XXI”

Soft skills as a key to job competitiveness in Ecuador: “An analysis of its relevance in the 21st century”

Autores:

Eliane Janeth Sánchez Galarza¹, esanchezg9@unemi.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0005-2098-2106>

Cristina Melany Pezo Espinoza², cpezo@unemi.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0007-2658-7689>

Danilo José Vera Bone³, dverb8@unemi.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0009-0782-8963>

Ammy Valeria Saltos Bajaña⁴, vsaltos28@hotmail.com, <https://orcid.org/0009-0000-8660-980X>

¹ Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador.

² Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador.

³ Universidad Espíritu Santo, Samborondón, Ecuador.

⁴ Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador.

Autor de Correspondencia: Eliane Janeth Sánchez Galarza, esanchezg9@unemi.edu.ec

Fecha de recepción: 20-Agosto-2024 **Aceptación:** 08-Septiembre-2024 **Publicado:** 17-Septiembre-20

Como citar este artículo:

Sánchez Galarza, E. J., Pezo Espinoza, C. M., Vera Bone, D. J., & Saltos Bajaña, A. V. (2024). Las habilidades blandas como clave para la competitividad laboral en Ecuador: “Un análisis de su relevancia en el siglo XXI”.

Conexión Científica Revista Internacional, 1(1), 15-28.

<https://sapiensdiscoveries.com/index.php/CCIJ/article/view/2>.

Resumen

El estudio examinó el impacto de las habilidades blandas en la competitividad laboral en Ecuador durante el siglo XXI, destacando su importancia en un mercado laboral en constante cambio. El objetivo principal fue la de analizar cómo las habilidades blandas contribuyen a mejorar la empleabilidad y adaptabilidad de los profesionales ecuatorianos. A través de una revisión bibliográfica y documental, se identificaron los principales factores que inciden en la relevancia de las habilidades blandas. Los resultados mostraron que, si bien las competencias técnicas son fundamentales, las habilidades blandas se convierten en un diferenciador clave para los profesionales en la actualidad. La investigación reveló que los empleadores valoran cada vez más la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y la inteligencia emocional, evidenciando que estas habilidades son determinantes para el éxito en el entorno laboral. Asimismo, se concluyó que las instituciones educativas y las empresas deben colaborar para integrar la formación en habilidades blandas en sus currículos y programas de capacitación, preparando a los futuros profesionales para enfrentar los retos del mercado. En resumen, el estudio subrayó que el desarrollo de habilidades blandas no solo mejora la empleabilidad de los individuos, sino que también fortalece la competitividad del país, contribuyendo así al crecimiento económico sostenible de Ecuador. La inversión en estas habilidades se posiciona, por lo tanto, como una estrategia esencial para lograr un futuro laboral más exitoso y adaptable.

Palabras claves: habilidades blandas, competitividad laboral, empleabilidad en Ecuador, mercado laboral.

Abstract

The study examined the impact of soft skills on labour competitiveness in Ecuador during the 21st century, highlighting their importance in a constantly changing labour market. The main objective was to analyse how soft skills contribute to improving the employability and adaptability of Ecuadorian professionals. Through a bibliographic and documentary review, the main factors that affect the relevance of soft skills were identified. The results showed that, while technical competencies are essential, soft skills become a key differentiator for professionals today. The research revealed that employers increasingly value effective communication, teamwork and emotional intelligence, showing that these skills are determinants for success in the work environment. Likewise, it was concluded that educational institutions and companies must collaborate to integrate soft skills training into their curricula and training programs, preparing future professionals to face the challenges of the market. In summary, the study highlighted that the development of soft skills not only improves the employability of individuals, but also strengthens the competitiveness of the country, thus contributing to the sustainable economic growth of Ecuador. Investment in these skills is, therefore, positioned as an essential strategy to achieve a more successful and adaptable work future.

Keywords: soft skills, labour competitiveness, employability in Ecuador, labour market.

1. INTRODUCCIÓN

En el contexto laboral actual, las habilidades blandas han adquirido una importancia creciente debido a su impacto directo en la empleabilidad y competitividad. Según el World Economic Forum, un tercio de las habilidades requeridas por los empleadores en 2020 estuvieron relacionadas con la inteligencia emocional, el trabajo en equipo y las relaciones sociales (Aranguren, 2022). Este dato resalta la relevancia de las habilidades socioemocionales en Ecuador, donde aún existe un déficit en su desarrollo tanto en estudiantes como en docentes, lo que impide su adecuada incorporación al mercado laboral.

Según (Aguinaga, V., & Sánchez, J., 2020) menciona que el World Economic Forum, en el 2020, un tercio de las habilidades requeridas por los empleadores están relacionadas con la inteligencia emocional, el trabajo en equipo y las relaciones sociales (pág. 79). Este dato es crucial para entender sobre la competitividad laboral en Ecuador, ya que pone en evidencia que las habilidades blandas no solo son esenciales para el desarrollo personal, sino también para mejorar la empleabilidad.

En otro estudio denominado “Habilidades blandas, un factor de competitividad en el perfil del servidor público” (2020), en cual se expone que las habilidades blandas son esenciales para el desempeño efectivo en el entorno laboral, permitiendo una mayor competitividad tanto en el sector público como en el privado (pág. 44). Este enfoque se relaciona directamente con el contexto ecuatoriano, debido a que estas habilidades no solo mejoran el rendimiento individual, sino que también potencian la productividad general y la competitividad en el mercado laboral.

Consecuentemente menciona (Chaca Oliveros, 2022) que dentro del siglo XXI, donde los cambios tecnológicos y sociales son constantes, las habilidades blandas se han vuelto un diferenciador crucial para destacar dentro de un entorno profesional cada vez más competitivo. (pág. 89) Por lo tanto, la implementación de estas competencias es vital para el desarrollo tanto de los empleados como de las organizaciones, promoviendo una cultura organizacional eficaz y alineada con las demandas del mercado actual.

De tal manera, dice el autor (De la Ossa, 2022) que el enfoque en la gestión adecuada y el monitoreo de parámetros críticos para asegurar la calidad en un entorno laboral o de producción (pág. 5). En ambos contextos, la capacidad para gestionar eficazmente los recursos, adaptarse a situaciones cambiantes y trabajar de manera colaborativa tiene un impacto directo en los resultados y la sostenibilidad a largo plazo.

Según el autor (Chamba, 2023) menciona que el desarrollo de estas habilidades blandas se vuelve crucial en el siglo XXI, donde las interacciones humanas y la adaptación a entornos complejos juegan un rol determinante en el éxito profesional, del mismo modo que el manejo adecuado de factores físicos y biológicos asegura la calidad y viabilidad de la producción en la piscicultura. (pág. 259). Continuamente, en un estudio realizado por (Echeverría, 2020) menciona que el impacto de la movilidad internacional en el desarrollo de habilidades blandas refuerza la importancia de estas competencias en la competitividad laboral. En un estudio realizado por Echeverría et.al. (2020) menciona que el impacto de la movilidad internacional en el desarrollo de habilidades blandas refuerza la importancia de estas competencias en la competitividad laboral. Lo cual destaca cómo las instituciones de educación superior, a través de la internacionalización, permiten que los profesionales desarrollen habilidades interculturales y otras competencias clave, como el liderazgo y la resolución de problemas, esenciales en el mercado laboral global.

Según los autores Espinoza et.al. (2020) indican que el desarrollo de habilidades blandas (HB) ha cobrado una relevancia creciente en el entorno académico y laboral, tal como se observa en investigaciones que destacan la importancia de dichas competencias para el éxito profesional. Por ello se entiende que las HB, que incluyen liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y resolución de problemas, se han convertido en un pilar fundamental para la competitividad laboral, ya que permiten a los empleados adaptarse mejor a los cambios del entorno.

En otro estudio realizado por Garavito et al. (2024) aunque las habilidades técnicas han sido históricamente apreciadas, estas no siempre son las más destacadas en todos los contextos, la evolución del mercado laboral exige que los profesionales también cuenten con competencias emocionales y sociales que les faciliten su desempeño en entornos colaborativos y diversos (pág. 8). En Ecuador, según (Garzón, 2021) la importancia de las HB (Habilidades Blandas) se refleja en la necesidad de formar profesionales que no solo dominen las competencias técnicas, sino que también posean capacidades para liderar, resolver problemas y comunicarse de manera efectiva. Esto coincide con el estudio realizado por (González, 2021) en donde menciona que, en la tendencia global, los empleadores valoran cada vez más a aquellos profesionales que combinan habilidades técnicas y blandas para mantener su competitividad en un entorno cambiante. De tal manera, indica (Guayasamín) en su artículo “Análisis de Habilidades Duras y Blandas en los Procesos de Reclutamiento y Selección” (2023), en donde se menciona que el desarrollo del talento humano y su correcta gestión son elementos fundamentales para el éxito organizacional, especialmente cuando se considera la importancia de las habilidades blandas. Estas competencias, como son clave para potenciar el talento en una organización, no solo desde una perspectiva administrativa, sino también en cuanto a la dirección y control de los procesos.

Este estudio contribuye a la comprensión de cómo las habilidades blandas influyen directamente en la competitividad laboral en Ecuador. El análisis ofrece una perspectiva integral sobre las competencias socioemocionales más demandadas en el siglo XXI y cómo su desarrollo puede fortalecer tanto a las personas como a las organizaciones, especialmente en un entorno laboral en constante cambio, de tal manera se fundamenta la formulación del problema en: ¿Cuáles son las habilidades blandas que tienen mayor impacto en la competitividad laboral en Ecuador, y cómo su desarrollo puede contribuir al éxito profesional en el siglo XXI?.

Creemos que el desarrollo y la implementación de habilidades blandas como liderazgo, comunicación efectiva, trabajo en equipo y resolución de problemas influyen significativamente en la competitividad laboral en Ecuador, mejorando la empleabilidad y la adaptabilidad de los profesionales en el siglo XXI, lo que da paso al planteamiento del objetivo del estudio el cual es: Analizar el impacto de las habilidades blandas en la competitividad laboral en Ecuador durante el siglo XXI, identificando su relevancia para mejorar la empleabilidad y adaptabilidad de los profesionales en un mercado laboral en constante cambio.

2. METODOLOGÍA

Este estudio se basó en una revisión de la literatura científica publicada entre 2020 y 2024, enfocada en la relevancia de las habilidades blandas para la competitividad laboral en Ecuador en el siglo XXI. Se utilizó un enfoque cualitativo que permitió analizar las tendencias y conclusiones de diversas investigaciones, identificando los estudios más pertinentes para cumplir con el objetivo planteado.

Selección de estudios

Para la selección de estudios, se recurrió a la plataforma Google Académico, utilizando palabras clave específicas que facilitaron la búsqueda de literatura relacionada con el tema. Las palabras clave empleadas fueron: "habilidades blandas", "competitividad laboral", "empleabilidad en Ecuador", "desarrollo de habilidades socioemocionales" y "mercado laboral del siglo XXI". El criterio de inclusión se centró en estudios que abordaron de manera explícita el impacto de las habilidades blandas en el entorno laboral ecuatoriano o en contextos comparables. Se incluyeron únicamente artículos revisados por pares, libros y capítulos de libros publicados entre 2020 y 2024, en español, inglés y portugués.

En cuanto a los criterios de exclusión, se descartaron aquellos estudios que no fueron de acceso completo, artículos que se enfocaron exclusivamente en habilidades técnicas o competencias específicas que no estuvieran relacionadas con habilidades blandas. En total, se identificaron 21 referencias bibliográficas iniciales, de las cuales se seleccionaron 8 estudios clave que se apegaron de manera más directa a la temática de investigación, aunque las demás referencias aportaron información complementaria.

Procedimiento de revisión

El procedimiento de revisión se desarrolló en tres fases:

- **Búsqueda de fuentes:** Se realizaron búsquedas en Google Académico utilizando las palabras clave mencionadas. Esta fase permitió identificar un conjunto amplio de estudios relevantes para el análisis.
- **Filtrado de estudios relevantes:** En esta fase, se revisaron los títulos, resúmenes y conclusiones de los estudios identificados para determinar cuáles abordaron específicamente la relación entre habilidades blandas y la competitividad laboral en el contexto ecuatoriano o similar.
- **Selección de estudios clave:** Finalmente, se evaluaron los estudios seleccionados en función de su relevancia, aplicabilidad y el aporte que ofrecían para cumplir con los objetivos del estudio. En esta última fase, se seleccionaron 8 estudios que proporcionaron los mejores aportes teóricos y prácticos.

Análisis de datos

El análisis de datos se llevó a cabo utilizando técnicas cualitativas. Se realizó una evaluación de los datos relevantes identificados en los estudios seleccionados, enfocándose en la manera en que las habilidades blandas influyeron en la competitividad laboral, el desarrollo profesional y su relevancia en el mercado laboral ecuatoriano. El análisis cualitativo permitió discernir las tendencias comunes, identificar las habilidades más valoradas por los empleadores y evaluar cómo estas competencias socioemocionales contribuyeron al éxito profesional en el siglo XXI. Estos hallazgos se utilizaron para cumplir el objetivo central del estudio y proporcionar recomendaciones prácticas.

3. RESULTADOS

A continuación, presentamos los resultados, los mismos que fueron agregados en la siguiente tabla 1 que mostramos a continuación:

Tabla 1 .

Matriz de Revisión Documental

#	Título	Nombre del Autor	Año	Resumen	DOI / Enlace
1	Énfasis en la formación de habilidades blandas en mejora de los aprendizajes	Aguinaga Vásquez, S. J.	2020	Mejora de los aprendizajes mediante habilidades blandas.	https://doi.org/10.35383/educare.v8i2.470

2	Escuela inteligente y el desarrollo de las habilidades blandas	Aranguren, G.	2022	Desarrollo de habilidades blandas en escuelas inteligentes.	https://doi.org/10.46498/reduipb.v26i2.1627
3	Variables determinantes en el crecimiento económico del Ecuador: función cobb-douglass 2007-2019	Bermeo, L. A.	2021	Análisis de variables determinantes en el crecimiento económico.	http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/16744
4	Habilidades blandas y desempeño laboral de los trabajadores administrativos en el trabajo remoto	Chaca Oliveros, A. E.	2022	Evaluación de habilidades blandas en trabajadores remotos.	http://repositorio.demo.continental.edu.pe/handle/20500.12394/10572
5	Habilidades blandas como complemento para la formación profesional de los estudiantes	Chambá, M. Z.	2023	Complemento de la formación profesional mediante habilidades blandas.	https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9124146
6	Habilidades blandas, un factor de competitividad en el perfil del servidor público	Clavijo, A. T.	2020	Competitividad del servidor público a través de habilidades blandas.	https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7506213
7	Habilidades blandas y ciencia	De la Ossa, J.	2022	Relación entre habilidades blandas y ciencia.	https://doi.org/10.24188/recia.v14.n1.2022.945
8	Impacto de la movilidad internacional en el desarrollo de competencias blandas	Echeverría King, L. F.	2020	Impacto de la movilidad en el desarrollo de habilidades blandas.	http://ri.iberomx.com/handle/ibero/4922
9	Habilidades blandas en la educación y la empresa: Mapeo Sistemático	Espinoza Mina, M. A.	2020	Revisión sistemática sobre habilidades blandas en educación y empresa.	https://doi.org/10.35290/rcui.v7n2.2020.245
10	Habilidades blandas y su importancia de aplicación en el entorno laboral	Espinoza, M. A.	2020	Importancia de habilidades blandas en el entorno laboral universitario.	http://www.ifac.revistaespacios.com/a20v41n23/a20v41n23p10.pdf
11	Impacto de las habilidades blandas como estrategia de ventas en las micro y pequeñas empresas familiares	Falcón Muñoz, V. d.	2023	Impacto de habilidades blandas en estrategias de ventas.	https://doi.org/10.46990/relayn.2023.7.3.1147
12	Importancia de las habilidades blandas en el contexto laboral: una	Garavito-	2024	Revisión académica sobre la importancia de	https://revistas.uide.edu.ec/index.p

	revisión de la literatura académica	Hernández, Y.		habilidades blandas en el ámbito laboral.	hp/innova/article/view/2531/2201
13	Industria 4.0. De gerentes a líderes. Una revisión de la literatura sobre las habilidades blandas	Garzón, Y. L.	2021	Revisión sobre habilidades blandas en la Industria 4.0.	http://revista.escolme.edu.co/index.php/cies/article/view/376
14	Habilidades blandas en el contexto universitario y laboral: revisión documental	González, J. G.	2021	Revisión documental de habilidades blandas en contextos universitarios y laborales.	https://revistas.uniminuto.edu/index.php/IYD/article/view/2749
15	Análisis de Habilidades Duras y Blandas en los Procesos de Reclutamiento y Selección	Guayasamín, M.	2023	Análisis sobre la importancia de habilidades duras y blandas en reclutamiento.	https://repositorio.uti.edu.ec/handle/123456789/6337
16	La importancia de las habilidades blandas en el Home office y su impacto en la productividad de una empresa	Laines, C.	2021	Impacto de las habilidades blandas en el home office y la productividad.	http://eprints.uanl.mx/26208
17	Habilidades blandas para un líder del siglo XXI	Reyes Fiesco, E. J.	2021	Habilidades blandas necesarias para liderazgo en el siglo XXI.	http://hdl.handle.net/10654/41230
18	Las competencias blandas en el emprendimiento	Romero, M. R.	2021	Análisis de las competencias blandas en el emprendimiento.	https://www.academia.edu/download/96227057/Libro_Competiciones_blandas_2022.pdf
19	Tendencias sobre competencias Blandas: del Saber Hacer hacia la Formación del Ser	Sarmiento, I.	2023	Revisión de tendencias en competencias blandas y su impacto en la formación del ser.	https://idicap.com/ojs/index.php/ogmios/article/view/208
20	Integración de las Habilidades Blandas y su Impacto Laboral en los Estudiantes de Educación Superior	Vásconez, N. A.	2024	Impacto de las habilidades blandas en el ámbito laboral de estudiantes de educación superior.	https://www.cientificatina.org/index.php/cienticala/article/view/11958
21	Manejo de habilidades blandas para la buena gestión empresarial de instituciones educativas en el sector privado	Ventura Hernández, E. M.	2024	Uso de habilidades blandas en la gestión empresarial de instituciones educativas.	https://doi.org/10.35290/rcui.v11n3.2024.1104

Elaborado por autores. (2024)

A continuación, está la tabla en donde se han seleccionados los estudios más relevantes para este estudio.

Tabla 2

Artículos de mayor relevancia al estudio

Título	Nombre del autor	Año	Resumen
Habilidades blandas para un líder del siglo XXI	Reyes Fiesco, E. J.	2021	Habilidades blandas necesarias para liderazgo en el siglo XXI.
Análisis de Habilidades Duras y Blandas en los Procesos de Reclutamiento y Selección	Guayasamín, M.	2023	Análisis sobre la importancia de habilidades duras y blandas en reclutamiento.
Manejo de habilidades blandas para la buena gestión empresarial de instituciones educativas en el sector privado	Ventura Hernández, E. M.	2024	Uso de habilidades blandas en la gestión empresarial de instituciones educativas.
Énfasis en la formación de habilidades blandas en mejora de los aprendizajes	Aguinaga Vásquez, S. J.	2020	Mejora de los aprendizajes mediante habilidades blandas.
Impacto de las habilidades blandas como estrategia de ventas en las micro y pequeñas empresas familiares	Falcón Muñoz, V. d.	2023	Impacto de habilidades blandas en estrategias de ventas.
Impacto de la movilidad internacional en el desarrollo de competencias blandas	Echeverría King, L. F.	2020	Impacto de la movilidad en el desarrollo de habilidades blandas.
Tendencias sobre competencias Blandas: del Saber Hacer hacia la Formación del Ser	Sarmiento, I.	2023	Revisión de tendencias en competencias blandas y su impacto en la formación del ser.
Habilidades blandas, un factor de competitividad en el perfil del servidor público	Clavijo, A. T.	2020	Competitividad del servidor público a través de habilidades blandas.

Elaborado por autores. (2024)

El estudio sobre las habilidades blandas como clave para la competitividad laboral en Ecuador durante el siglo XXI se realizó mediante una exhaustiva revisión bibliográfica. Utilizando la plataforma Google Académico, se seleccionan las palabras clave "habilidades blandas", "competitividad laboral", "empleabilidad en el Ecuador" y "desarrollo de las habilidades socioemocionales en el mercado laboral del siglo XXI". La búsqueda se limitó a artículos publicados entre 2020 y 2024 en español, inglés y portugués. A partir de esta investigación, se identificaron 21 estudios relevantes, de los cuales solo 8 cumplieron con los criterios establecidos para el análisis, al alinearse de manera más precisa con los objetivos del estudio y las palabras claves seleccionadas.

El análisis de estos 8 estudios permitió evidenciar la creciente importancia de las habilidades blandas en el contexto laboral ecuatoriano. En particular, se comprobará que competencias como la comunicación efectiva, la capacidad de trabajo en equipo, la adaptación al cambio y la inteligencia emocional son factores determinantes en la empleabilidad y competitividad de los profesionales en el país. Los estudios destacan que, en un mercado laboral en constante transformación, estas habilidades facilitan la integración en equipos multidisciplinarios, la resolución de conflictos y la capacidad de innovar, elementos esenciales para mantener la relevancia en el siglo XXI.

Los resultados obtenidos señalan que las empresas ecuatorianas están cada vez más interesadas en incorporar candidatos con un perfil que combina habilidades técnicas y blandas. En este sentido, el desarrollo de competencias socioemocionales se presenta como una ventaja competitiva para quienes buscan destacar en un entorno laboral dinámico y globalizado. Los 8 estudios analizados coinciden en que la inversión en la formación y desarrollo de habilidades blandas contribuye no solo a la mejora de la empleabilidad individual, sino también al fortalecimiento de la productividad y competitividad del mercado laboral ecuatoriano en el siglo XXI, cumpliendo así con el objetivo general del estudio.

4. DISCUSIÓN

En la presente discusión se realiza una comparación sistemática entre los estudios mencionados y el tema del artículo, con el fin de establecer la relación entre las habilidades blandas y la competitividad laboral en Ecuador en el siglo XXI. La revisión de la literatura evidencia que las habilidades socioemocionales han cobrado una relevancia significativa en el mercado laboral ecuatoriano, no solo como un diferenciador para la empleabilidad individual, sino también como un elemento clave para mejorar la competitividad organizacional.

Según (Aguinaga, V., & Sánchez, J., 2020), un tercio de las habilidades requeridas por los empleadores están directamente relacionadas con la inteligencia emocional y las relaciones interpersonales, lo que destaca la importancia de estas competencias en la actualidad. Este hallazgo se alinea con el argumento central de este estudio, que subraya la relevancia de las habilidades blandas, tales como el trabajo en equipo y la comunicación efectiva, para enfrentar los desafíos profesionales en el siglo XXI.

A su vez indica (Laines, 2021) que las habilidades blandas, como el liderazgo, la comunicación efectiva y la adaptabilidad, se han vuelto esenciales en un mundo empresarial cada vez más interconectado, donde las empresas necesitan empleados que no solo ejecuten tareas técnicas, sino que también sepan interactuar eficazmente con los demás (pág. 4). Dentro del contexto ecuatoriano, donde el mercado laboral demanda mayor competitividad, las habilidades blandas juegan un rol determinante.

Reyes Fiesco (2021) indica que los trabajadores con competencias como la inteligencia emocional y la innovación son valorados por su capacidad para adaptarse a los cambios y aportar soluciones creativas (pág. 12). Este tipo de competencias no solo impulsan el crecimiento personal de los empleados, sino también la productividad y el éxito a largo plazo de las empresas. Por lo tanto, la identificación y desarrollo de estas habilidades son cruciales para la competitividad laboral en el siglo XXI.

Así mismo, indican Falcón y Aguilar (2023) que las habilidades blandas juegan un papel fundamental en la competitividad laboral, especialmente en el contexto de las micro y pequeñas empresas (mypes), incluidas las de carácter familiar. En Ecuador, al igual que a nivel global, estas habilidades no solo impulsan el éxito empresarial, sino que también favorecen la sostenibilidad y el crecimiento en un entorno laboral cada vez más competitivo.

En cambio, Sarmiento (2023) indica que el análisis de estas habilidades, como la motivación, la empatía, la autorregulación y las capacidades interpersonales, resulta clave para maximizar la productividad. Estas habilidades no son innatas, sino que pueden desarrollarse y perfeccionarse mediante capacitación, lo que genera profesionales más preparados para enfrentar los desafíos del mercado. Adicionalmente menciona (Romero, 2021) que en el caso de las mypes familiares, que representan una gran parte del tejido empresarial ecuatoriano, el enfoque en habilidades blandas permite a los empresarios gestionar mejor sus equipos, promover un liderazgo efectivo y optimizar las estrategias de ventas, factores determinantes para la competitividad (pág. 114). De esta forma al centrar los esfuerzos en la formación y desarrollo de habilidades socioemocionales, las empresas familiares pueden aumentar su capacidad de supervivencia, permitiendo una gestión más sólida y una mayor adaptabilidad en el cambiante entorno laboral del siglo XXI.

En otro estudio realizado por los autores (Ventura, E., Seminario, R., Purizaca, R., & Fajardo, M., 2024) mencionan que dentro de la gestión empresarial en instituciones educativas del sector privado; las habilidades blandas destacan como un factor clave para el éxito (pág. 163). Estas competencias, que incluyen la empatía, la comunicación efectiva y la resolución de conflictos, permiten a los líderes educativos crear un entorno positivo y productivo, lo que, a su vez, impacta en la calidad educativa y en la sostenibilidad financiera de las instituciones.

Por su parte, el estudio sobre el perfil del servidor público refuerza la importancia de las habilidades blandas no solo en el sector privado, sino también en el sector público. Este enfoque

amplía la perspectiva del presente análisis, ya que sugiere que la competitividad laboral en Ecuador no es exclusiva de las empresas privadas, sino que también se ve potenciada en el ámbito gubernamental.

Del mismo modo Bermeo & Chamba (2021) mencionan que, dentro del ámbito laboral en Ecuador, las habilidades blandas son fundamentales para fortalecer la competitividad. Esto se debe a que la economía siempre está en constante cambio y estas competencias ayudan a los profesionales a adaptarse a las demandas del mercado, gestionar equipos de manera eficiente y construir relaciones laborales saludables. lo que se traduce en un mejor desempeño y mayores oportunidades de éxito.

Por ello el autor Vásconez (2024) hace referencia al enfoque educativo como una gestión que debe estar inmersa dentro del contexto laboral ecuatoriano del siglo XXI; ya que las habilidades blandas no solo contribuyen a la mejora organizativa, sino que también potencian la competitividad y el crecimiento sostenible. El estudio de De la Ossa (2022) introduce una comparación interesante entre la gestión de habilidades blandas en el ámbito laboral y el control de calidad en la producción acuícola, sugiriendo que, al igual que en la piscicultura, la correcta gestión de estas competencias resulta esencial para asegurar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo. En este sentido, la analogía propuesta permite destacar la importancia de las habilidades blandas no solo en la adaptación al cambio, sino también en la gestión eficaz de recursos y equipos de trabajo en el entorno ecuatoriano, donde la sostenibilidad empresarial es un reto constante.

Otro aspecto importante es la contribución del estudio de Echeverría (2020), que enfatiza cómo la movilidad internacional refuerza el desarrollo de habilidades blandas, especialmente en el ámbito educativo. Si bien este estudio se centra en la internacionalización como catalizador de estas competencias, ofrece una perspectiva valiosa para el caso ecuatoriano, donde la formación educativa sigue siendo un pilar clave para la competitividad laboral. Esto refuerza la necesidad de adaptar los programas educativos para incluir el desarrollo de habilidades blandas, lo cual ha sido una tendencia observada a nivel global y que Ecuador debe adoptar para mantenerse competitivo en el siglo XXI.

Finalmente, los estudios mencionados por Falcón (2023) y Ventura (2024) destacan la importancia de las habilidades blandas en sectores clave de la economía ecuatoriana, como las micro y pequeñas empresas familiares y las instituciones educativas privadas. Ambos estudios coinciden en que estas competencias no son innatas, sino que pueden desarrollarse a través de la formación, lo que respalda la hipótesis central de este artículo: el desarrollo e implementación de habilidades blandas tiene un impacto significativo en la competitividad laboral, no solo mejorando la empleabilidad de los profesionales, sino también potenciando la capacidad de las organizaciones para adaptarse a las demandas del entorno.

De tal manera, la revisión de la literatura científica respalda la premisa de que las habilidades blandas son esenciales para la competitividad laboral en Ecuador. Los estudios analizados aportan evidencia sólida de que estas competencias deben ser fomentadas tanto en el ámbito educativo como en el profesional, de manera que los trabajadores y las organizaciones puedan enfrentar los desafíos del siglo XXI con éxito.

5. CONCLUSIÓN

El estudio actual analiza de manera integral el impacto de las habilidades blandas en la competitividad laboral en Ecuador durante el siglo XXI. Se concluye que estas habilidades son cruciales para mejorar tanto la empleabilidad como la adaptabilidad de los profesionales en un mercado laboral que está en constante evolución. A medida que las dinámicas del trabajo cambian debido a la digitalización, la globalización y las transformaciones culturales, se vuelve evidente que las competencias técnicas, aunque esenciales, no son suficientes para asegurar el éxito profesional.

Las habilidades blandas, que incluyen la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos y la inteligencia emocional, se posicionan como componentes vitales que permiten a los profesionales navegar por entornos laborales complejos y diversos. Se observa que los empleadores ecuatorianos valoran cada vez más estas competencias interpersonales, ya que facilitan la colaboración y mejoran el clima laboral. Este hallazgo resalta la necesidad de que los candidatos no solo se enfoquen en adquirir conocimientos técnicos, sino que también desarrollen sus habilidades interpersonales.

El análisis también revela que la formación en habilidades blandas debe ser una prioridad tanto en el ámbito educativo como en el empresarial. Las instituciones educativas deben integrar estos enfoques en sus currículos, garantizando que los graduados posean un conjunto equilibrado de habilidades técnicas y blandas. Asimismo, las empresas deben implementar programas de capacitación continua que fomenten el desarrollo de estas competencias en sus empleados, permitiendo una mayor adaptabilidad a los cambios del mercado.

Finalmente, se identifica la importancia de una colaboración más estrecha entre el sector educativo y el empresarial en Ecuador. Este enfoque colaborativo es fundamental para crear un ecosistema que prepare adecuadamente a los profesionales para enfrentar los desafíos del mercado laboral contemporáneo. La inversión en habilidades blandas no solo mejora la empleabilidad de los individuos, sino que también fortalece la competitividad del país a nivel global. Así, el estudio reafirma que, en un entorno laboral en constante cambio, las habilidades blandas son una clave esencial para el éxito profesional y el desarrollo económico sostenible de Ecuador.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguinaga, V., & Sánchez, J. (2020). Énfasis en la formación de habilidades blandas en mejora de los aprendizajes. *Revista De investigación De La Facultad De Humanidades*, 78-87.

<https://doi.org/https://doi.org/10.35383/educare.v8i2.470>

Aranguren, G. (2022). Escuela inteligente y el desarrollo de las habilidades blandas. *Revista Educare*, 26(2), 403-428. <https://doi.org/https://doi.org/10.46498/reduipb.v26i2.1627>

Bermeo, L. & Chamba, J. (2021). Variables determinantes en el crecimiento económico del Ecuador: función cobb-douglass 2007- 2019. Quito. <http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/16744>

Chaca Oliveros, A. E. (10 de feb de 2022). Habilidades blandas y desempeño laboral de los trabajadores administrativos en el trabajo remoto Escuela de Posgrado Huancayo. Repositorio Institucional Continental. <http://repositoriodemo.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/10572>

Chamba, M. Z. (2023). Investigación: Habilidades blandas como complemento para la formación profesional de los estudiantes. *Digital Publisher CEIT*, 8(3), 257-267.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9124146>

- Clavijo, A. T. (2020). Habilidades blandas, un factor de competitividad en el perfil del servidor público. *Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional*, 5(5), 41-63. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7506213>
- De la Ossa, J. (2022). Habilidades blandas y ciencia. *Revista colombiana de ciencia animal recia*, 14(1), 1-8. <https://doi.org/https://doi.org/10.24188/recia.v14.n1.2022.945>
- Echeverría, L. L. (2020). Impacto de la movilidad internacional en el desarrollo de competencias blandas y su aplicación en el mercado laboral: Un análisis para la mejora curricular desde la perspectiva de graduados de ciencias administrativas y contables. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 50(3), 217-254. <http://ri.iberomx/handle/iberomx/4922>
- Espinoza, M. &. (2020). Habilidades blandas en la educación y la empresa: Mapeo Sistemático. *Revista Científica UISRAEL*, 7(2), 39-56. <https://doi.org/https://doi.org/10.35290/rcui.v7n2.2020.245>
- Espinoza, M., Antonio, M., Gallegos, B., & del Pilar, D. (2020). Habilidades blandas y su importancia de aplicación en el entorno laboral: perspectiva de alumnos de una universidad privada en Ecuador. *Revista ESPACIOS*, 798(1015), 577-629. <http://www.ifac.revistaespacios.com/a20v41n23/a20v41n23p10.pdf>
- Falcón Muñoz, V. d. (2023). Impacto de las habilidades blandas como estrategia de ventas en las micro y pequeñas empresas familiares. *Revista RELAYN- Micro Y Pequeña Empresa En Latinoamérica*, 7(3), 21-34. <https://doi.org/https://doi.org/10.46990/relayn.2023.7.3.1147>
- Falcón, V., & Aguilar, O. . (2023). Impacto de las habilidades blandas como estrategia de ventas en las micro y pequeñas empresas familiares. *Revista RELAYN- Micro Y Pequeña Empresa En Latinoamérica*, 7(3), 21-34. <https://doi.org/https://doi.org/10.46990/relayn.2023.7.3.1147>
- Garavito, Y., Villamizar, A., & Castañeda, L. (2024). mportancia de las habilidades blandas en el contexto laboral: una revisión de la literatura académica. *INNOVA Research Journal*, 9(3), 1-24. <https://revistas.uide.edu.ec/index.php/innova/article/view/2531/2201>
- Garzón, Y. L. (2021). Industria 4.0. De gerentes a líderes. Una revisión de la literatura sobre las habilidades blandas. *Revista CIES Centro de investigaciones ESCOLME*, 12(3), 109-123. <http://revista.escolme.edu.co/index.php/cies/article/view/376>
- González, J. G. (2021). habilidades blandas en el contexto universitario y laboral: revisión documental. *Inclusión y Desarrollo*. *Revista Inclusión y Desarrollo*, 2(8), 113-127. <https://revistas.uniminuto.edu/index.php/IYD/article/view/2749>
- Guayasamín, M. (2023). Análisis de Habilidades Duras y Blandas en los Procesos de Reclutamiento y Selección. Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica. <https://repositorio.uti.edu.ec/handle/123456789/6337>
- Laines, C. . (2021). La importancia de las habilidades blandas en el Home office y su impacto en la productividad de una empresa. México: REPOSITORIO ACADÉMICO DIGITAL UANL. <http://eprints.uanl.mx/26208/>
- Reyes Fiesco, E. J. (2021). Habilidades blandas para un líder del siglo XXI. Repositorio Universidad Militar Nueva Granada, 1-25. <http://hdl.handle.net/10654/41230>
- Romero, M. R. (2021). Las competencias blandas en el emprendimiento. *Corporación Universitaria Minuto de Dios*, 3(2), 120. https://www.academia.edu/download/96227057/Libro_Competencias_blandas_2022.pdf

Sarmiento, I. (2023). Tendencias sobre competencias Blandas: del Saber Hacer hacia la Formación del Ser. *Revista Latinoamericana Ogmios*, 3(8), 55-81.
<https://idicap.com/ojs/index.php/ogmios/article/view/208>

Vásconez, N. A. (2024). Integración de las Habilidades Blandas y su Impacto Laboral en los Estudiantes de Educación Superior en el Periodo 2023-2024. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(3), 7267-7643. <https://www.ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/11958>

Ventura Hernández, E. M. (2024). Manejo de habilidades blandas para la buena gestión empresarial de instituciones educativas en el sector privado. *Revista Científica UISRAEL*, 11(3), 159-176.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35290/rcui.v11n3.2024.1104>

Ventura, E., Seminario, R., Purizaca, R., & Fajardo, M. (2024). Manejo de habilidades blandas para la buena gestión empresarial de instituciones educativas en el sector privado. *Revista Científica UISRAEL*, 11(3), 159-176. <https://doi.org/https://doi.org/10.35290/rcui.v11n3.2024.1104>

Financiación: Los autores declaran que este estudio no recibió ningún tipo de financiación externa por parte de agencias públicas, privadas, ni de organizaciones sin ánimo de lucro. Todas las actividades de investigación, análisis y desarrollo fueron realizadas con recursos.

Conflicto de Intereses: Los autores declaran que no tienen conflictos de intereses relacionados con este estudio y que han cumplido con los estándares éticos requeridos por esta revista. Asimismo, garantizan que este trabajo es original y no ha sido publicado previamente, ni de forma parcial ni total, en ninguna otra publicación.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA:

1. Conceptualización: xxxxxx Nombres de los autores
2. Curación de datos: xxxxxx
3. Análisis formal: xxxxxx
4. Adquisición de fondos: xxxxxx
5. Investigación: xxxxxx
6. Metodología: xxxxxx
7. Administración del proyecto: xxxxxx
8. Recursos: xxxxxx
9. Software: xxxxxx
10. Supervisión: xxxxxx
11. Validación: xxxxxx
12. Visualización: xxxxxx
13. Redacción – borrador original: xxxxxx
14. Redacción – revisión y edición: xxxxxx